

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA O'QUVCHILARGA AJDODLAR MEROSIGA OID TARIXIY MATNLARNI LOYIHA ASOSIDA O'RGANISH BOSQICHLARI

Dilova Nargiza Gaybullayevna

Buxoro davlat universiteti professori

Sanoyev G'aybullo Abduraxmonovich

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13319058>

Annotatsiya. maqolada o'qish darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ajdodlari merosi to'g'risida tarixiy matnlarni o'qitishda loyihaviy ta'lim texnologiyasidan foydalanishning o'ziga xos maqsad va vazifalari, afzalligi, boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarga ajdodlar merosiga oid tarixiy matnlarni loyiha asosida o'rganish bosqichlari, mavzuga oid metodik tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'qish, ajdodlari merosi, tarixiy matn, loyihaviy ta'lim texnologiyasi, tadqiqot, ijodiy faoliyat, refleksiya, ko'nikma, savodxonlik, muloqot, tarixiy bilim, mustaqil ta'lim.

Аннотация. в статье изложены конкретные цели и задачи использования проектной образовательной технологии при обучении историческим текстам о наследии предков младших школьников на уроках чтения, преимущества, этапы проектного изучения исторических текстов о наследии предков учащимся на уроках чтения младших классов, методические рекомендации по теме.

Ключевые слова: чтение, наследие предков, исторический текст, проектная образовательная технология, исследования, творческая деятельность, рефлексия, умение, грамотность, общение, исторические знания, самостоятельное обучение.

Annotation. the article describes the specific goals and objectives of using Project Education Technology in teaching historical texts about the ancestral heritage of Primary School students in reading lessons, the advantage, the stages of Project-Based Study of historical texts on ancestral heritage for students in elementary school reading lessons, methodological recommendations on the topic.

Keywords: reading, ancestral heritage, historical text, project education technology, research, creative activities, reflection, skills, literacy, communication, historical knowledge, Independent Education.

O'qish darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ajdodlari merosi to'g'risida tarixiy matnlarni o'qitishda loyihaviy ta'lim texnologiyasidan foydalanishning o'ziga xos maqsad va vazifalari mavjud.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida ajdodlar merosini o'rganishga oid tarixiy matnlarni o'quvchilarga o'rgatishda loyiha texnologiyasidan foydalanish bolalarni ijodkorlik, mantiqiy fikrlash, vatanparvarlik tuyg'ulari va o'qishga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish orqali tarix olamiga singdirishning qiziqarli va samarali usulidir.

Bunda asosiy maqsadlar:

Tarixiy fikrlashni shakllantirish: bolalarni tarixiy kontekstga botirish, odamlarning o'tmishda qanday yashaganligi, qanday urf-odatlar borligi, qanday qadriyatlarni qadrlashi haqidagi tushunchalarni rivojlantirish;

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish: bolalarni mustaqil ravishda ma'lumot izlashga, tarixiy matnlarni tahlil qilishga, o'z loyihalarini yaratishga undash;

-Vatanparvarlikni tarbiyalash: o'z tarixi, ajdodlar merosi uchun g'urur tuyg'usini shakllantirish, uni saqlab qolish va kelajak avlodlarga etkazish istagi;

-O'qish motivatsiyasini oshirish: qiziqarli loyihalarda tarixiy matnlardan foydalanish bolalar uchun o'qishni yanada qiziqarli va dolzarb qiladi.

Loyiha texnologiyasining asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-Loyiha mavzusini tanlash: bolalar bilan birgalikda o'z xalqining tarixi va madaniyati bilan bog'liq loyiha mavzusini aniqlang, masalan, "bizning bobolarimiz", "mening hududimning urf-odatlar va urf-odatlar", "xalq hunarmandchiligi", "xalqimning ertaklari va afsonalari";

-Ma'lumot to'plash: tarixiy matnlar, kitoblar, Internet-resurslardan, faxriylar, o'lkashunoslar bilan suhbatlardan loyiha mavzusi to'g'risida ma'lumot to'plashni tashkil etish;

-axborotni qayta ishlash va tahlil qilish: bolalarga olingan ma'lumotlarni tahlil qilishni o'rganishga yordam berish, asosiy g'oyalarni ta'kidlash, xulosalar chiqarish;

-Loyiha taqdimoti: bolalar o'z bilimlarini boshqalar bilan baham ko'rishlari uchun ko'rgazma, spektakl, video, musiqiy raqam, hisobot shaklida loyiha taqdimotini tayyorlash kabilar.

Ajdodlar merosi haqidagi tarixiy matnlardan foydalangan holda loyiha faoliyati o'qish darslarini bolalar uchun yanada qiziqarli va foydali qilishning ajoyib usuli hisoblanadi. U ularga tarixga sho'ng'ish, ijodkorlikni rivojlantirish, vatanparvarlik tuyg'ularini tarbiyalash va axborot ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda loyiha texnologiyasi asosida tarixiy matnni o'rganish metodikasi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Loyiha mavzusini tanlash

Tarixiy matnni aniqlash: Oquvchilar bilan birgalikda o'rganiladigan tarixiy matnni tanlash.

Mavzuni muhokama qilish: Mavzuning ahamiyati va qiziqarli jihatlari haqida muhokama olib borish.

2. Loyihani amalga oshirish rejasini tuzish

Maqsadlarni belgilash: Loyihaning asosiy maqsadlarini aniqlash.

Vazifalarni taqsimlash: Oquvchilar orasida vazifalarni taqsimlash, har bir a'zoga o'z vazifasini berish.

3. Tarixiy matnni o'rganish

Matnni o'qish: Oquvchilar matnni diqqat bilan o'qishlari, asosiy g'oyalarni belgilashlari.

Tahlil qilish: Matnning mazmuni, personajlari va voqealari haqida guruhda muhokama olib borish.

4. Tadqiqot olib borish

Qo'shimcha materiallarni topish: Oquvchilar tarixiy kontekstni tushunish uchun qo'shimcha manbalarni izlashlari.

Tadqiqot natijalarini muhokama qilish: Topilgan ma'lumotlarni birgalikda muhokama qilish.

5. Ijodiy faoliyatlar

Prezentatsiya tayyorlash: Oquvchilar o'z tadqiqotlari asosida prezentatsiya tayyorlashlari.

Rolli o'yinlar: Tarixiy personajlarni ijro etish, voqealarni qayta yaratish.

6. Loyihani taqdim etish

Taqdimot: Oquvchilar loyihalarini boshqa sinfdoshlarga taqdim etishlari.

Fikr almashish: Taqdimotdan keyin savollar berish va fikr almashish.

7. Refleksiya

O'z fikrlari va his-tuyg'ulari: Oquvchilar loyiha jarayonida olingan taassurotlarini va o'rganishlari haqida refleksiya olib borishlari.

Kelajakdagi takliflar: Loyihani yaxshilash uchun takliflar berish.

8. Natijalarni baholash

Baholash kriteriyalari: Oquvchilarning ishi va ishtiroki uchun baholash kriteriyalarini belgilash.

Fikr bildirish: Oquvchilarning ishi haqida konstruktiv fikr bildirish.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarga ajdodlar merosiga oid tarixiy matnlarni loyiha asosida o'rganish boshlang'ich sinflarda tarixiy matnlarni o'rganishda faol ishtirok etish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Tarixiy matnni o'rganish bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Kirish

Mavzuni tanishtirish: Tarixiy matnning mavzusi, vaqti va ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot berish.

Savollar berish: "Bu matn haqida nima bilasiz?" kabi savollar orqali qiziqish uyg'otish.

2. Matnni o'qish

To'liq o'qish: Matnni diqqat bilan o'qish, u haqda umumiy tushuncha olish.

Tahlil qilish: Matnni bir necha marta o'qib, asosiy g'oyalarini belgilash.

3. Tushuntirish

Mazmuni muhokama qilish: Matnning asosiy mazmuni, personajlari va voqealari haqida muhokama olib borish.

Tarixiy kontekst: Voqealarning tarixiy ahamiyati va ularning zamon bilan bog'liqligi.

4. Terminlar va tushunchalar

Terminlarni aniqlash: Matndagi murakkab terminlar va tushunchalarni tushuntirish.

Slovar tayyorlash: Yangi terminlardan slovar yoki glossariy tayyorlash.

5. Savollar va javoblar

Savollar berish: Matnga oid savollar berib, bolalarning tushunchalarini tekshirish.

Gruppada muhokama: Guruhlarda savollarga javob berish va fikr almashish.

6. Tashkiliy faoliyatlar

Rolli o'yinlar: Matndagi personajlarning rollarini ijro etish.

Tasvirlash: Matndan manzaralarni tasvirlash uchun rasm chizish yoki plakat tayyorlash.

7. Xulosalar

Kursni yakunlash: Matndan olingan asosiy saboqlarni takrorlash va xulosa chiqarish.

8. Refleksiya

Fikrlar almashish: Bolalarning matn haqidagi fikrlari va his-tuyg'ularini so'rash.

Bu bosqichlar tarixiy matnni samarali o'rganishga yordam beradi.

Quyida biz, mavzuga oid amalga oshirilgan loyihalarimizdan misollar keltirishni lozim topdik.

Tadqiqotimiz davomida boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarni "Ibn Sino hayoti va faoliyati bilan tanishtirish" jarayonini loyiha asosida quyidagi bosqichlarda amalga oshirdik:

1. Kirish

-mavzuni tanishtirish: Ibn Sino kim ekani, uning ahamiyati va faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berish.

-savollar berish: "Sizlar Ibn Sinoni bilasizmi?" kabi savollar orqali qiziqish uyg'otish.

2. Ibn Sinoning hayoti

-tarixiy kontekst: ibn sinoning tug'ilishi, yashagan davri va o'ziga xos sharoitlar haqida ma'lumot berish.

-oilaviy hayoti: Uning oilasi, ta'lim olish davri va ilmiy faoliyati.

3. Ilmiy faoliyati

-asarlari: ibn sinoning asosiy asarlari, masalan, "tibbiyot", "shifo kitobi" haqida ma'lumot berish.

-ilm-fanga qo'shgan hissasi: tib, falsofiya, matematika va astronomiyadagi muvaffaqiyatlari.

4. Ibn Sinoning merosi

-tibbiyatdagi o'rni: ibn sinoning tibbiy bilimlari va ularning zamonaviy tibbga ta'siri.

-falsofiya va etika: Uning fikrlari va ularning ahamiyati.

5. Mashhur xikoyalar va afsonalar

-hikoyalar va anekdotlar: ibn sino haqidagi qiziqarli xikoyalar va anekdotlar orqali bolalarning qiziqishini oshirish.

6. Tashkiliy faoliyatlar

-Gruppada muhokama: Bolalarni kichik guruhlariga bo'lib, Ibn Sinoning hayoti va faoliyati haqida muhokama qilish.

-Tasvirlash: Ibn Sinoni tasvirlash uchun rasm chizish yoki plakat tayyorlash.

7. Savol-javob sessiyasi

-testlar yoki savollar: ibn sino haqidagi bilimlarni tekshirish uchun savollar berish.

8. Xulosalar

-kursni yakunlash: Ibn Sinoning hayoti va faoliyatidan olingan asosiy saboqlarni takrorlash.

9. Refleksiya

-bolalar fikrlari: Ularning Ibn Sino haqidagi fikrlari va u bilan bog'liq qiziqishlari haqida so'rash.

Ushbu tavsiya etilayotga loyihaviy ta'lim texnologiyasi asosida tashkil etilgan dars bosqichlar orqali bolalar Ibn Sinoning hayotini va faoliyatini qiziqarli va samarali shaklda o'rganishlari uchun katta imkoniyat yaratildi va natijadorligi o'quvchilarning faolligi orqali aniqlandi.

Tadqiqotimizda boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarga "Alisher Navoiy rivoyatlarini o'rgatish" da quyidagi bosqichlar samarali natija berdi:

1. Kirish

-mavzuni tanishtirish: alisher navoiy kim ekani, u bilan bog'liq asosiy ma'lumotlar va uning ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot berish.

-savollar berish: "sizlar alisher navoiyni bilasizmi?" kabi savollar orqali qiziqish uyg'otish.

2. Alisher Navoiyning hayoti

-tarixiy kontekst: navoiyning tug'ilishi, yashagan davri va ijodiy faoliyati haqida ma'lumot berish.

-oilaviy hayoti: Uning oilasi, ta'lim olish davri.

3. Navoiyning asarlari

-asarlari haqida ma'lumot: "xamsa" (besh asar) va boshqa mashhur asarlari haqida ma'lumot berish.

-mazmun va mavzular: Asarlarining asosiy mavzulari, xususan, muhabbat, do'stlik, adolat.

4. Rivoyatlar va hikoyalar

-rivoyatlarni tanlash: bolalar uchun qiziqarli va sodda rivoyatlarni tanlash.

-rivoyatlarni o'qish: rivoyatlarni o'qish yoki aytish, ularning mazmunini tushuntirish.

5. Tashkiliy faoliyatlar

-gruppada muhokama: bolalarni kichik guruhlariga bo'lib, rivoyatlar haqida muhokama qilish.

-tasvirlash: Rivoyatlardan olingan manzaralarni tasvirlash uchun rasm chizish yoki plakat tayyorlash.

6. Savol-javab sessiyasi

-Testlar yoki savollar: Rivoyatlar haqidagi bilimlarni tekshirish uchun savollar berish.

7. Xulosalar

-Kursni yakunlash: Alisher Navoiyning rivoyatlaridan olingan asosiy saboqlarni takrorlash.

8. Refleksiya

-Bolalar fikrlari: Ularning Alisher Navoiy haqidagi fikrlari va rivoyatlardan olingan saboqlari haqida so‘rash.

Bu bosqichlar orqali bolalar Alisher Navoiyning rivoyatlarini qiziqarli va samarali shaklda o‘rganishlari mumkin.

Tarixiy matnni o‘rganish orqali rivojlantiriladigan savodxonlik ko‘nikmalari quyidagilardan iborat:

1. Tushunish va tahlil qilish

Matnni to‘g‘ri tushunish: Tarixiy kontekstda matnning ma‘nosini aniqlash.

Tahlil qilish: Matnning strukturasi, asosiy g‘oyalari va argumentatsiyasini tahlil qilish.

2. Savol berish va javob topish

Savollar formalashtirish: Matnga oid savollar tuzish va ularga javob topish.

Tanqidiy fikrlash: Matnga nisbatan tanqidiy munosabat bildirish.

3. Ma‘naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish

Tarixiy shaxslardan saboq olish: Matndagi personajlar va ularning qarorlaridan ma‘naviy saboqlar olish.

Axloqiy baholash: Voqealarni axloqiy nuqtayi nazardan baholash.

4. Tarixiy kontekstni tushunish

Tarixiy fon: Matnning yaratilgan davri, ijodkori va ijodiy muhiti haqida tushuncha olish.

Voqealarni bog‘lash: Matnni boshqa tarixiy voqealar bilan bog‘lash.

5. Terminologiyani o‘rganish

Maxsus terminlar: Tarixiy terminlarni aniqlash va ularni to‘g‘ri foydalanish.

Slovar tuzish: Yangi terminlardan slovar tayyorlash.

6. Ijodiy faoliyatlar

Rolli o‘yinlar: Matndan olingan personajlarning rollarini ijro etish.

Tasviriy faoliyatlar: Matndan manzaralarni tasvirlash yoki ijodiy ishlar tayyorlash.

7. Muhokama va fikr almashish

Gruppada muhokama: Guruhlarda matn haqida fikr almashish.

Fikrlarni tinglash: Boshqalarning nuqtayi nazarini tinglash va baholash.

8. Refleksiya

O‘z fikrlarini bildirish: Matndan olingan ta‘limotlar va his-tuyg‘ularni ifoda etish.

Ushbu keltirilgan ko'nikmalar o'quvchilarda tarixiy matnlarni o'rganish orqali rivojlantiriladi va ularning umumiy savodxonligini oshirishga yordam beradi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Dilova N.G. Buyuk ajdodlarimizning ta'limotlarida mujassamlashgan o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligining pedagogik xususiyatlari // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2018. – 3-son. – B. 63-68 (13.00.00)
2. Dilova N.G. Hamkorlikka asoslangan ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'zaro ijodiy o'quv faoliyatini shakllantirishda shaxslararo munosabat // Pedagogika. – Toshkent, 2018. – 4-son. – B. 54-60 (13.00.00; № 6)
3. Dilova N.G. Sharq mutafakkirlari merosi vositasida ta'lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarni o'rnatishning pedagogik xususiyatlari // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar: Xalqaro jurnal. – Buxoro, 2022. – 2-son. – B. 356-363 (13.00.00)
4. Dilova N.G. Uzluksiz ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabatlarga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik shartlari // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2023. – 1-son. – B. 35-40 (13.00.00; № 9)
5. Sanoyev G'. Boshlang'ich sinflarda ajdodlar merosidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari //Pedagogik mahorat - Бухоро, 2023. №9. – B.156-159. (13 00 00 №23)
6. Sanoyev G'. Uzluksiz ta'limda boshlang'ich sinf o'quvchilari savodxonligini oshirishda ajdodlar merosidan foydalanish imkoniyatlari //Узлуксиз таълим журнaли, 2023. № 12.-Б.09-12.(13 00 00 №2)